

Retos en la inclusión educativa superior para personas con discapacidad en Colima-Villa de Álvarez, Colima.

M.C. Pedraza Marín¹, M. Sánchez Losoya¹, J.C. Aréchiga Maravillas², X.M. Toscano Contreras¹,
L.K. Ayala Nuñez¹.

¹ Departamento económico administrativo, Tecnológico Nacional de México campus Colima, Av. Tecnológico No1, Colonia Liberación, C.P. 28976, Villa de Álvarez, Colima, México.

² Departamento de Ciencias básicas, Tecnológico Nacional de México campus Colima, Av. Tecnológico No1, Colonia Liberación, C.P. 28976, Villa de Álvarez, Colima, México.

*maria.pedraza@colima.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Aunque está en la ley desde hace diecisiete años en el estado de Colima [1], la educación para personas con discapacidad es un reto para la sociedad educativa, al no tener los recursos financieros para hacer las adecuaciones de infraestructura, así como el no poder obtener los materiales didácticos adecuados tales como libros, computadoras, softwares especializados, por último personal y comunidad docente sin la capacitación adecuada para lograr la inclusión en estudiantes con necesidades de comunicación diferente como es el lenguaje de señas Mexicano y lectura en braille lo que limita el interactuar con los estudiantes con discapacidad a nivel profesional, políticas institucionales limitativas y las instituciones educativas que cuentan con diversidad de opciones en la inclusión educativa superior no cuentan con la difusión adecuada.

Palabras clave: Discapacidad, Inclusión, Educación, Capacitación.

Abstract

The People's disabilities law has been with us for sixteen years [1], nevertheless, it is a challenge for the educational society itself, due the lack of financial resources to make adequate infrastructure and obtain the didactic materials like: books, computers, special software and teachers without the enough qualification to obtain the inclusion in the students that need them like: sign language Mexican and braille reading, these disabilities, limit interactions between students and teachers in professional level, institutional policies limitative and the educational institutions with diverse options in higher educational inclusion who do not have adequate dissemination.

Key words: Disability, Inclusion, education, Training.

Introducción

La ley general para la inclusión de las personas con discapacidad establece que la inclusión educativa es la que facilita la integración de personas con discapacidad a los planteles educativos, aplicando métodos, técnicas y utilizando materiales adecuados a la discapacidad del estudiante; con la finalidad de integrarse a la sociedad mexicana [2].

De acuerdo con Pérez-Castro, Judith [3] “La educación superior se ha caracterizado por ciertas prácticas que la han hecho históricamente elitista; por ejemplo, en la mayoría de los países, este nivel no es obligatorio, es decir, su acceso no está garantizado por el estado” lo que la ley anterior hace hincapié en los esfuerzos que se deben hacer a nivel básico en la educación en México, dejando de lado el nivel profesional.

Sin embargo, en México desde el 2011 se creó la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad [2], en donde en particular el Art.12 establece el derecho a la educación de personas con discapacidad y la prohibición de cualquier discriminación en cualquier plantel o docente o administrativo del sistema educativo nacional.

En el 2005 Arnoldo Ochoa González, ex Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Colima, fue el primero en crear decreto 201 la Ley para la integración y desarrollo social de las personas con discapacidad del estado de Colima [1]. La cual el artículo 24 establece que "Los establecimientos que impartan educación básica, normal, media superior y superior que formen parte del sistema educativo estatal, deberán integrar a sus aulas a personas con discapacidad sin discriminación alguna". Por lo que establece la precedente a la ley general en función a buscar la inclusión educativa a todos los niveles en el estado de Colima.

Ecos de la Costa dice que "La titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Mercedes Juan López, sostuvo que el estado de Colima es pionero a nivel nacional en la inclusión de las personas con discapacidad y además se encuentra por encima de la media nacional en la atención a este sector vulnerable" [4].

Por ello, se supone que todas las instituciones educativas de Colima ya deberían estar preparadas para recibir a las personas estudiantes con discapacidad, así como, instalaciones adecuadas, el materiales y equipos necesario y con la comunidad docente y personal capacitado.

Para el INEGI se considera como persona con discapacidad [5] "aquella que declaró tener mucha dificultad o no poder realizar alguna de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse".

Imagen 1. Discapacidad en el Estado de Colima. INEGI.
Panorama Sociodemográfico de Colima. Censo población y vivienda 2020.

De acuerdo con el censo 2020, en México residen 7'168,178 personas con discapacidad que representa a nivel nacional el 5.69% de la población. Como podemos apreciar en la imagen 1 en el estado de Colima el 5.5% cuenta con alguna discapacidad, población que se convierte en una minoría vulnerable. [5]

Como podemos observar en la imagen 2 y 3 respectivamente ara el municipio de Colima se tiene un 6.1% y para el municipio de Villa de Álvarez un 4.3% de población con alguna discapacidad. [5]

Imagen 2. Discapacidad en el Municipio de Colima. INEGI.

Panorama Sociodemográfico de Colima. Censo población y vivienda 2020.

Imagen 3. Discapacidad en el Municipio de Villa de Álvarez. INEGI. Panorama Sociodemográfico de Colima. Censo población y vivienda 2020.

El objetivo de la investigación es conocer las limitantes y los retos en cuanto al acceso a la educación superior para personas con discapacidad.

Metodología

Se realiza una investigación cualitativa, de tipo exploratoria y descriptiva con el objetivo de conocer el estado de inclusión en las escuelas de nivel superior en la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez, Col.

Participantes

Se buscó acceso a la totalidad de las escuelas de nivel superior de la zona de estudio, sin embargo, solo se aplicaron instrumentos a las instituciones que accedieron a contestar, así que de un total de las doce escuelas privadas visitadas solo se consideraron diez instituciones y las cuatro escuelas públicas.

Investigación Documental

En primera instancia se necesitó realizar una investigación documental previa sobre el tema de la inclusión educativa en un nivel profesional.

1. Revisión de trabajos previos.
2. Legislación vigente.
3. Instituciones y asociaciones para personas con Discapacidad en Colima.

Instrumentos

Se realizaron dos instrumentos para la recolección de datos el primero una entrevista semiestructurada en las escuelas del municipio de Colima y Villa de Álvarez a nivel superior, en dichas escuelas se les aplicó un cuestionario abierto para la obtención de información que ayudará para analizar la situación en que está la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez, del estado de Colima en el tema de la inclusión en la educación.

El segundo una guía de observación de las instituciones educativas, para realizar un análisis tanto de los datos como del trato incluyente de la institución.

1. Se solicitó información mediante cuestionarios a la institución educativa.
2. Se tomaron notas de las observaciones de la infraestructura.
3. Se tomaron notas de las actitudes y disponibilidad de información.
4. Se tomaron notas de la capacidad de respuesta de las personas que están en los módulos de información de las instituciones.

Resultados y discusión

Como podemos apreciar en la figura 1 de las 14 instituciones entrevistadas, se encontró que 8 de las instituciones entrevistadas cuentan con al menos 1 alumno con discapacidad, en 6 de ellas no hubo alumnado con discapacidad, en 3 instituciones no cuentan con el dato.

En las instituciones en donde se encuentra alumnado con discapacidad, las instituciones cuentan con la infraestructura y el apoyo requerido básico, menos en el dos que suplen estas deficiencias contando con el personal de apoyo al estudiante capacitado.

Entre las discapacidades con las que las instituciones deben tratar se encuentran principalmente: motriz, visual, cognoscitiva y auditiva.

Que las instituciones públicas que por ley deben tener todas las características de escuelas incluyentes, solo la una cuenta con un departamento específico dedicado a lograrlo y cuenta con un plan estructurado para disminuir las deficiencias que hasta el día de hoy tienen. Las otras tres cumplen con la normativa interna que las rigen en materia de inclusión.

Estudiantes por Discapacidad

Figura 1. Elaboración propia. Basada en la investigación realizada.

A pesar de que las instituciones cuenten tanto con el personal capacitado, como con las instalaciones adecuadas, únicamente tres escuelas privadas cuentan con un proceso especial y personal de inclusión para sus estudiantes, se preocupan por tener el equipo y material didáctico adecuado para el alumnado con discapacidad, cuentan con un intérprete en la lengua de señas mexicana, y permiten los tutores en el aula. Cabe mencionar que existen instituciones que no cuenta con intérprete de señas ya que sus alumnos son personas sordas hipoacúsicos solo necesitan su aparato auditivo para escuchar.

Ninguna de las instituciones tienen programas educativos especiales ya que su intención es la integración al programa general, por lo que fomentan grupos incluyentes, multiculturales, es por esta razón que cuentan con la política de adaptar el sistema de enseñanza según las necesidades de la discapacidad del estudiante en específico, por lo que un comité o las academias realiza las adecuaciones necesarias para la inclusión de cada alumno en específico de acuerdo a su discapacidad y la carrera a cursar, siendo solo tres instituciones las que han enfrentado de manera personalizada los retos de la inclusión educativa.

Cabe destacar que solo dos instituciones, brindan diplomados de la Lengua de Señas Mexicana dentro de su oferta de educación continua. Dejando de lado la importancia de que ya es reconocida como una lengua más en el país [6].

Y solo hay una institución de nivel superior en tener planes de inclusión integral, por lo que brinda cursos a los docentes, estudiantes, padres de familia y público en general enfocados en la no discriminación y la importancia de la inclusión educativa y laboral.

Figura 2. Elaboración propia. Basado en la investigación

Como se enmarca en la figura 2. Solo dos instituciones cuentan con la infraestructura adecuada de acceso y desplazamiento en toda la institución, cabe mencionar que no hay carriles guías para invidentes en ninguna institución, que cinco instituciones cuentan con políticas de integración en documento ya que algunas de esas instituciones no cuentan con estudiantes con alguna discapacidad, que solo dos instituciones cuentan con un intérprete de LSM, que esas dos mismas instituciones son las que cuentan con el equipo y material que requieren, y que ocho de las instituciones realizaron capacitaciones de concientización de la inclusión educativa para su personal, aunque cabe mencionar que en las 14 instituciones el personal que atiende a los estudiantes no conocían las políticas de inclusión de la institución, ni alguno de los datos solicitados por lo que en todas se remitió a una persona específica o departamento alterno.

Todas las instituciones cuentan con rampas de acceso, una con elevadores, y un elevador en construcción de acceso a un solo edificio y una sola carrera por lo que no existe opción de acceso a talleres y aulas en segundos pisos.

El personal de primer contacto no contaba con la información requerida para esta investigación, en cada entrevista fue necesario información de una persona con puesto superior. Ninguna institución cuenta con información de la oferta educativa en braille, ni en lengua de señas, ni un manual protocolo de servicio para cada una de las discapacidades para hacer frente a las preguntas básicas del grado de inclusión educativa de la institución.

Trabajo a futuro

Se establece la necesidad de realizar estrategias de inclusión educativa a nivel profesional, analizando las necesidades de capacitación inclusiva para el personal, docentes y estudiantes, los materiales y equipos necesarios para afrontar el reto de la inclusión educativa integral en la Sociedad Colimense.

Conclusiones

La evidencia que esta investigación nos arroja sugiere que las personas con discapacidad no suelen ir a las universidades a pesar de que esta sí cuenta con la infraestructura básica y opciones de las diversas instituciones para brindar el apoyo básico, aunque no el ideal.

Las instituciones educativas, podrían llegar a centrarse en fortalecer sus planes de estudios, capacitación de personal y difusión de la inclusión, al dar mayor publicidad se buscará llegar al tipo de alumno idóneo para la institución inclúyete, motivándolos a cursar el nivel profesional; de hacerse esto las instituciones aumentarían su población ayudando a las personas con discapacidad que más lo necesitan.

El proceso educativo desde la captación de la persona estudiante con discapacidad, el acompañamiento en el proceso de admisión, el desarrollo de la vida académica hasta el proceso de titulación, requieren una adaptación específica para cada discapacidad, por lo que contar con manuales de procedimientos inclusivos y capacitación al personal de primer contacto es elemental en el inicio del proceso inclusivo en la educación. [7]

El trabajo en conjunto de las asociaciones Colimenses es indispensable en el avance de la inclusión.

Agradecimientos

A las instituciones educativas participantes y muy en especial al CECATI 183 por el apoyo en la vinculación e infraestructura que facilitaron esta investigación, así como al Tecnológico Nacional de México campus Colima por las facilidades otorgadas.

Referencias

- [1] Ley Para La Integración Y Desarrollo Social De Las Personas Con Discapacidad Del Estado De Colima (2005) Decreto 201. Consultado 02 de Julio de 2021. Recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Discapacidad/Ley_IDSPD_Col.pdf
- [2] Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2022). Consultado 02 de junio de 2022. Recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Discapacidad/Ley_GIPD.pdf
- [3] Pérez-Castro, Judith (2016), La inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior en México, Consultado 20 de Julio de 2021, Recuperado de <https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/614>.
- [4] Ecos de la Costa. (2017). Colima, pionero en inclusión de personas con discapacidad: Conadis. Obtenido de Ecos de la Costa: <https://www.ecosdelacosta.mx/2017/02/11/colima-pionero-inclusion-personas-discapacidad-conadis/>
- [5] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). La discapacidad en México datos al 2020. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estr_uc/702825197773.pdf
- [6] CONADIS (2014) Lengua de Señas Mexicana, Revisado el 02 de julio de 2021. Recuperado de <https://www.gob.mx/conadis/articulos/lengua-de-senas-mexicana-lsm?idiom=es>
- [7] Macarulla, I & Margarida, S. (2009) Buenas prácticas de escuela inclusiva. 1° Edición. Barcelona. Editorial GRAÓ. PP. 40.